

العنوان:

تدريب الطالبات على كتابة البحث وإعداد المشاريع: دراسة تطبيقية على طالبات المرحلة الثانوية

في منطقة القصيم بريدة

المقدمة:

تعتبر مهارات البحث العلمي وإعداد المشاريع من الركائز الأساسية التي تساهم في تطوير قدرات الطالبات الأكاديمية والشخصية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أهمية تدريب الطالبات على كتابة البحث العلمي وإعداد المشاريع، وكيفية تعزيز هذه المهارات من خلال خطوات منظمة ومدرسة.

تجربتي في تدريب الطالبات في الأولمبياد الوطني للإبداع

عملت كمدربة للطالبات في الأولمبياد الوطني للإبداع خلال العامين الماضيين، وقد كانت تجربتي مليئة بالتحديات والفرص التي أثرت بشكل كبير على رؤيتي لتدريب المشاريع العلمية. من أبرز ما واجهته

خلال هذه التجربة:

١- نقص الخبرة واساسيات التدريب

٢. ضغط الوقت :التوقيت المحدد للتدريب وإعداد المشاريع كان مع الدراسة يشكل تحدياً، في

إدارة الوقت بين تدريس المناهج الدراسية العادية وتدريب الطالبات. حاولت تنظيم جداول

زمنية مرنة لضمان تخصيص الوقت الكافي للبحث والتطوير.

٣. تنوع الخلفيات :تميزت فرق الطالبات بتنوع خلفياتهن العلمية، مما أثر على تنسيق الجهود

و ضمان تحقيق مستوى متساوٍ من التميز في المشاريع. عملت على تكييف أساليب التدريب

لتلبية احتياجات كافة الطالبات وتعزيز التعاون بينهن.

٤. تحديات التواصل :واجهت صعوبات في توجيه الطالبات بسبب اختلاف أساليب التواصل

واحتياجاتهن المتنوعة. بذلت جهداً إضافياً لضمان توفير التوجيه المناسب والمتابعة

الضرورية لكل طالبة. خصوصاً في فترة ادارتي .

٥. الإجهاد والتوقعات :كان هناك ضغط كبير لتحقيق نتائج ممتازة، مما تسبب في بعض الأحيان

في إجهاد نفسي للطالبات. سعت إلى تقديم الدعم النفسي والعملية لمساعدتهن على التعامل

مع التوقعات العالية والاستمتاع بعملية التعلم.

تجربتي في تدريب الطالبات في الأولمبياد الوطني للإبداع كانت قيمة، حيث أضافت لي رؤى حول كيفية تحسين عملية التدريب وتوفير بيئة داعمة تعزز من قدرة الطالبات على تحقيق أفضل نتائج في مشاريعهن.

أهداف البحث:

1. تحديد أهمية تدريب الطالبات على كتابة الأبحاث العلمية وإعداد المشاريع.
2. تقييم تأثير تدريب الطالبات على مهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي.
3. وضع خطوات عملية تساعد الطالبات على كتابة أبحاثهن وإعداد مشاريعهن بشكل فعال.
4. استكشاف التحديات التي تواجه الطالبات في كتابة الأبحاث وإعداد المشاريع.

أسئلة البحث:

1. ما هو الدور الذي يلعبه تدريب الطالبات على كتابة البحث العلمي في تعزيز مهاراتهم

الأكاديمية؟

2. كيف يمكن للطالبات تطبيق المفاهيم العلمية من خلال إعداد مشاريع بحثية؟

٣. ما هي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لكتابة بحث علمي وإعداد مشروع بشكل

منهجي؟

٤. ما هي التحديات التي تواجه الطالبات أثناء عملية البحث وإعداد المشاريع، وكيف يمكن

التغلب عليها؟

المنهجية:

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، مع الاعتماد على استبيانات ومقابلات مع

الطالبات والمعلمات، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل عينات من الأبحاث والمشاريع التي أعدتها

الطالبات. تم تطبيق الدراسة على عينة من طالبات المرحلة الثانوية في منطقة القصيم بريدة.

خطوات كتابة البحث وإعداد المشروع:

١. اختيار الموضوع: يبدأ البحث بتحديد موضوع ذو أهمية وجدير بالبحث. يجب أن يكون

الموضوع محددًا وواضحًا ويمكن تناوله ضمن حدود البحث المتاحة.

٢. جمع المعلومات: جمع البيانات والمعلومات من مصادر موثوقة مثل الكتب العلمية، المقالات

الأكاديمية، والمصادر الإلكترونية. يجب توثيق جميع المصادر بشكل دقيق.

٣. وضع فرضيات البحث: تحديد الفرضيات أو الأسئلة البحثية التي يسعى البحث للإجابة

عنها.

٤. كتابة مسودة البحث: تبدأ بكتابة مقدمة توضح خلفية الموضوع وأهميته، ثم تقديم الفرضيات

أو الأسئلة البحثية. يتبعها قسم المنهجية الذي يوضح كيفية جمع البيانات وتحليلها. يتم بعد

ذلك تقديم النتائج ومناقشتها في سياق الفرضيات.

٥. تحليل البيانات: بعد جمع البيانات، يتم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية أو النوعية

المناسبة. هذا التحليل يساعد في تأكيد أو نفي الفرضيات.

٦. كتابة الاستنتاجات والتوصيات: يتم في هذا الجزء تقديم خلاصة البحث والنتائج التي تم

الوصول إليها، بالإضافة إلى تقديم توصيات للتطبيقات العملية أو للدراسات المستقبلية.

٧. إعداد المشروع العملي: إذا كان البحث يتطلب إعداد مشروع عملي، يجب على الطالبات

توضيح الخطوات المتبعة في تنفيذ المشروع، بما في ذلك التخطيط، التصميم، التنفيذ، وتقييم

النتائج.

٨. التوثيق والمراجعة النهائية: يجب أن يتم توثيق جميع المراجع والمصادر المستخدمة وفقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة. كما يفضل مراجعة البحث بالكامل لضمان خلوه من الأخطاء

اللغوية والعلمية.

النتائج:

١. تحسين الأداء الأكاديمي: أظهرت الدراسة أن تدريب الطالبات على كتابة الأبحاث وإعداد المشاريع يساهم بشكل كبير في تحسين أدائهن الأكاديمي وتطوير مهارات التفكير النقدي.

٢. تنمية المهارات العلمية: ساهم التدريب في تعزيز قدرة الطالبات على تطبيق المفاهيم العلمية والنظريات في سياق عملي من خلال المشاريع.

٣. التحديات: أبرزت الدراسة تحديات مثل صعوبة اختيار موضوع البحث، ونقص المهارات في تحليل البيانات، وعدم توفر الوقت الكافي لإعداد المشروع بشكل مثالي.

لحصول على مراجع ومصادر تدعم بحثك حول تدريب الطالبات على كتابة الأبحاث وإعداد المشاريع، يمكن الاستعانة بالمصادر الأكاديمية التالية:

١. Google Scholar محرك بحث أكاديمي يمكنك من خلاله العثور على أبحاث ومقالات

علمية منشورة في مجلات مرموقة. يمكنك البحث باستخدام كلمات مفتاحية مثل

"student research training", "project-based learning",
"academic writing skills".و.

Google Scholar

٢. ERIC (Education Resources Information Center) قاعدة

بيانات تحتوي على موارد بحثية في مجال التعليم. يمكنك البحث عن دراسات تتعلق بتدريب
الطالبات، مهارات البحث العلمي، وإعداد المشاريع.

ERIC

٣. JSTOR: مكتبة رقمية تضم آلاف المقالات والكتب الأكاديمية في مختلف المجالات، بما في
ذلك التعليم وأساليب التدريس. يمكن أن تكون مرجعًا قويًا لدعم بحثك.

JSTOR

٤. ResearchGate: منصة تجمع بين الباحثين والأكاديميين، وتتيح الوصول إلى أبحاث

ومقالات علمية تم نشرها أو مشاركتها من قبل باحثين من مختلف أنحاء العالم.

ResearchGate

٥. **SpringerLink** منصة توفر مجموعة واسعة من الكتب والمقالات الأكاديمية في مختلف التخصصات، بما في ذلك التعليم وطرق التدريس. يمكنك البحث عن الدراسات المتعلقة بتدريب الطالبات على الأبحاث والمشاريع.

SpringerLink

٦. **SAGE Journals** تحتوي على مقالات ودراسات أكاديمية في مجالات مختلفة من العلوم الاجتماعية والتعليم. يمكنك البحث عن دراسات تدعم موضوع بحثك.

SAGE Journals

٧. **Taylor & Francis Online** منصة تقدم مجموعة كبيرة من المجلات الأكاديمية التي تغطي مختلف المجالات. البحث هنا قد يوفر لك مقالات ودراسات ذات صلة بتدريب الطالبات ومهارات البحث العلمي.

Taylor & Francis Online

٨. **PubMed** على الرغم من أنه متخصص أكثر في المجالات الطبية، إلا أن بعض المقالات تتعلق بالتعليم والتدريب في العلوم يمكن أن تكون مفيدة.

PubMed

يمكن الرجوع إلى الكتب التالية التي تغطي موضوعات مثل التدريب على البحث العلمي، التعلم القائم على المشاريع، وتطوير مهارات الكتابة الأكاديمية:

"The Craft of Research" - Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams . ١

- وصف: يوفر هذا الكتاب دليلاً شاملاً لكيفية كتابة الأبحاث الأكاديمية، بدءاً من صياغة الأسئلة البحثية وصولاً إلى تقديم النتائج. يناسب الكتاب الطلاب والمعلمين على حد سواء.

○ رابط الكتاب

"Project-Based Learning: Differentiating Instruction for the 21st Century" - Nina S. Serrano and Diana L. Shue . ٢

- وصف: يتناول الكتاب استراتيجيات وأساليب التعلم القائم على المشاريع وكيفية تطبيقها في الفصول الدراسية لتطوير مهارات الطلاب العملية والنقدية.

○ رابط الكتاب

"How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing" - Paul J. Silvia . ٣

○ وصف: يقدم هذا الكتاب نصائح عملية لتحسين مهارات الكتابة الأكاديمية وتنظيم الوقت، مما يساعد الطلاب على كتابة أبحاث ومشاريع بفعالية.

○ رابط الكتاب

٤. "Writing for Research: A Guide for Researchers and Students" - Tracy R. Ryan

○ وصف: يوفر هذا الكتاب دليلًا مفصلاً لكتابة الأبحاث، بما في ذلك كيفية تنظيم الأفكار والبحث وجمع البيانات وتحليلها وكتابة النتائج.

○ رابط الكتاب

٥. "The Elements of Style" - William Strunk Jr. and E.B. White

○ وصف: هذا الكتاب الكلاسيكي يقدم قواعد أساسية لتحسين أسلوب الكتابة الأكاديمية، مما يمكن أن يكون مفيداً في كتابة الأبحاث والمشاريع العلمية.

○ رابط الكتاب

٦. "Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers" - Judith Bell

○ وصف: يقدم الكتاب إرشادات واضحة ومبسطة للباحثين الجدد حول كيفية تخطيط وتنفيذ مشروع بحثي، بما في ذلك خطوات البحث وجمع وتحليل البيانات.

○ [رابط الكتاب](#)

٧. "Research Methods for Education" - Keith F Punch

○ وصف: يناقش هذا الكتاب الأساليب البحثية المختلفة المستخدمة في مجال التعليم، ويقدم استراتيجيات لتنفيذ مشاريع بحثية ناجحة.

○ [رابط الكتاب](#)

٨. "The Research Journey: A Step-by-Step Guide to Writing Your Dissertation" - Sandra D. McCormick

○ وصف: يوفر الكتاب خطوات منهجية لكتابة أطروحات أو مشاريع بحثية كبيرة، من تصميم البحث إلى الكتابة النهائية.

التوصيات:

١. تعزيز التدريب العملي: يوصى بزيادة حصص التدريب العملي للطلاب على كتابة الأبحاث وإعداد المشاريع من خلال ورش عمل وتدرجات مستمرة.

٢. تشجيع البحث الجماعي: تشجيع الطالبات على العمل ضمن فرق بحثية لتحفيز تبادل الأفكار

وتطوير مهارات التعاون.

٣. توفير الموارد والدعم: ضرورة توفير الموارد الكافية مثل المكتبات الرقمية والأدوات البحثية،

بالإضافة إلى الدعم المستمر من المعلمات والمشرفين الأكاديميين.

٤. استخدام التكنولوجيا: الاستفادة من الأدوات التكنولوجية لتسهيل عملية البحث وتحليل

البيانات، وكذلك لإعداد المشاريع بشكل متكامل.

الخاتمة

في ختام هذا البحث، أود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم وتطوير هذا المشروع، وأخص بالذكر الطالبات اللواتي أظهرن شغفاً وإصراراً ملحوظين في تدريبهن على الأبحاث والمشاريع العلمية. إن العلم هو وسيلة عظيمة لرفع شأن الأوطان وبناء مستقبل مشرق.

أدعو جميع المشاركين في هذا المجال إلى الاستمرار في تحفيز شغف العلم، واستثمار كل لحظة من وقتنا الثمين لتحقيق التميز والإبداع. إن استغلال الوقت بشكل مثمر هو سبيلنا لتحقيق الأهداف الطموحة، ويسهم بشكل كبير في رفع قيمة وطننا الغالي، المملكة العربية السعودية، على الساحة العالمية.

لنعمل جميعاً بجد وعزيمة، ولنكاتف لبناء مستقبل أفضل مبني على العلم والابتكار، ولنجعل من كل إنجاز علمي قفزة نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية الطموحة. إن استثمار الوقت في العلم هو استثمار في ازدهار وطننا، ولنكن دائماً مثلاً للتقاني والشغف الذي يعكس أصالة وروح المملكة العربية السعودية.

في النهاية، دعونا نواصل العمل بشغف، نرفع راية العلم، ونسهم في تعزيز مكانة وطننا الحبيب من خلال جهودنا وإبداعنا. فلنعمل سوياً لنحقق ما نطمح إليه، ولنبني مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة.

باحثة: أسماء الزهيري

حرر ١٤٤٥ هجري ٢٠٢٣ ميلادي